

Economie sociale et solidaire et attractivité territoriale en pratique : le cas exemplaire du territoire rural Brachoua.

Social and solidarity economy and territorial attractiveness in practice: The exemplary case of the rural territory of Brachoua

KRIBECH Jihad

Doctorante chercheuse

Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales AIN SEBAA.

Université Hassan II de Casablanca-Maroc.

Laboratoire interdisciplinaire, ingénierie des affaires, soft skills, management et droit

MAHIL Aziza

Enseignante chercheuse

Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales AIN SEBAA.

Université Hassan II de Casablanca-Maroc.

Laboratoire interdisciplinaire, ingénierie des affaires, soft skills, management et droit

Date de soumission : 22/05/2025

Date d'acceptation : 13/07/2025

Pour citer cet article :

KRIBECH J. & MAHIL A. (2025) «Economie sociale et solidaire et attractivité territoriale en pratique : le cas exemplaire du territoire rural Brachoua», Revue Internationale des Sciences de Gestion « Volume 8 : Numéro 3 » pp : 113 - 136

Résumé :

L'articulation entre l'économie sociale et solidaire et l'attractivité territoriale est analysée à travers une étude de cas du territoire rural Brachoua. En effet, cette dernière montre que les initiatives de l'économie sociale et solidaire contribuent de manière significative au développement social, économique et environnemental du territoire. En améliorant la qualité et les conditions de vie de la population locale, en créant des emplois dignes et durables et en valorisant les ressources locales, l'ESS joue un rôle central et primordial dans la dynamisation du territoire. Ainsi, ces actions renforcent l'identité locale, attirent de nouveaux habitants, entreprises et investisseurs, et participent également la promotion de l'attractivité territoriale.

Dans ce cadre, l'article propose d'analyser plus finement les actions portées par l'ESS dans le territoire de Brachoua et d'identifier comment elles participent à cette attractivité. L'idée est de mieux appréhender l'impact effectif de ces dynamiques sur la vitalité territoriale. Une méthodologie qualitative a été mise en œuvre, s'appuyant sur l'étude de deux coopératives et d'une association locale. L'enquête a été réalisée auprès d'un échantillon représentatif composé de 26 personnes, qui inclut les présidents et les adhérents des structures, complété par un groupe témoin de 10 habitants non membres issus du public local. et investisseurs, et participent également la promotion de l'attractivité territoriale.

Mots clés : Economie sociale et solidaire; coopératives; attractivité territoriale; développement territorial; territoire rural.

Abstract :

The link between the social and solidarity economy (SSE) and territorial attractiveness is examined through a case study of the rural territory of Brachoua. This case demonstrates that SSE initiatives contribute significantly to the social, economic, and environmental development of the area. By improving the quality of life and living conditions of the local population, creating decent and sustainable jobs, and enhancing local resources, SSE plays a central and essential role in revitalizing the territory. These initiatives strengthen local identity, attract new residents, businesses, and investors, and actively contribute to promoting territorial attractiveness.

In this context, the article seeks to provide a more in-depth analysis of the actions led by SSE actors in Brachoua and to identify how these initiatives contribute to the territory's appeal. The aim is to better understand the actual impact of these dynamics on territorial vitality. A qualitative methodology was employed, based on the study of two cooperatives and one local association. The investigation was conducted with a representative sample of 26 individuals, including the presidents and members of the organizations, complemented by a control group of 10 non-member residents from the local population.

Key words: Social and Solidarity Economy; Cooperatives; Territorial Attractiveness; Territorial Development; Rural Territory.

Introduction

L'attractivité territoriale est un concept qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans les stratégies de développement territorial et les politiques publiques partout dans le monde en raison de son importance dans la création de la valeur ajoutée, la favorisation de l'innovation, le renforcement de la compétitivité et la promotion d'un modèle de développement inclusif. Ce concept désigne généralement « La capacité pour un territoire d'offrir aux acteurs des conditions qui les convainquent de localiser leurs projets sur leur territoire plutôt que sur un autre » (Hatem, 2004).

En outre, dans un monde dominant par une concurrence et compétitivité accrues entre les différents territoires pour capter les ressources économiques, humaines et voir même environnementales de plus en plus essentielles, l'attractivité constitue désormais un enjeu primordial et un objet stratégique pour les autorités locales, les décideurs publics, les acteurs économiques et associatifs ainsi les habitants du territoire. Toutefois, cette dynamique d'attractivité est fréquemment appréhendée selon les critères traditionnels comme l'espace géographique, les infrastructures ou la fiscalité, or les défis contemporains relatifs aux différentes crises notamment la crise climatique, à l'accentuation des disparités territoriales et des inégalités sociales et à la mondialisation soulèvent la question de l'efficacité et de la durabilité de cette vision classique.

Dans ce contexte, l'économie sociale et solidaire (ESS) se présente comme un modèle innovant qui œuvre à concilier les principes d'équité et de justice sociale avec le développement économique, réconciliant ainsi la vitalité des dynamiques économiques avec les principes et les finalités humanistes du développement. Bien également, l'ESS regroupe des organisations partageant le même principe celui de l'intérêt commun plutôt que le profit individuel. Ainsi, elle constitue un terrain fertile pour reconfigurer et repenser des modèles de développement territorial équitables, inclusifs et durables.

C'est dans cette logique que se développe notre problématique centrale. En partant de l'idée selon laquelle l'économie sociale et solidaire avec ses valeurs de solidarité et de coopération et son ancrage territorial profond, constitue une alternative originale pour concilier les dimensions économique, sociale et environnementale du développement. Par ailleurs, en s'inscrivant dans une approche centrée sur l'intérêt collectif et en mobilisant les ressources locales, l'ESS

constitue un moyen de répondre aux enjeux d'actualité, de durabilité, d'inclusion et d'insertion, et constitue également une clé mobilisable pour favoriser l'attractivité territoriale.

De surcroît, s'éloignant des modèles traditionnels qui se fondent principalement sur des critères économiques et infrastructurels, l'ESS permet aux différents territoires de se singulariser et se distinguer autour des pratiques socialement responsables, des initiatives à impact local et une dynamique collective sublimée. Cela nous amène à nous interroger sur la façon dont l'économie sociale et solidaire peut renforcer et promouvoir l'attractivité territoriale par le biais de la consolidation du tissu social, la valorisation des ressources territoriales et la dynamisation de l'économie locale. Cette perspective nous a conduit à poser la question centrale suivante : *Dans quelle mesure l'économie sociale et solidaire peut-elle agir comme un levier de l'attractivité territoriale ?*

Dans cette optique, cet article vise trois objectifs fondamentaux. Le premier consiste à décrire et analyser les initiatives de l'ESS présentes sur le territoire de Brachoua, le deuxième consiste à identifier les mécanismes par lesquels les organisations de l'économie sociale et solidaire contribuent à l'attractivité territoriale en interrogeant son rôle dans la création de l'emploi, l'intégration et l'inclusion des femmes et des jeunes, la valorisation de l'image territoriale, le renforcement du tissu économique local, etc. Enfin, le dernier objectif est d'évaluer l'impact réel de l'ESS sur l'attractivité du territoire de Brachoua.

Ainsi, afin d'approfondir la compréhension de notre problématique, nous avons opté pour une méthodologie qualitative de type exploratoire. Celle-ci repose sur la réalisation d'entretiens directifs et semi-directifs menés auprès d'un échantillon de 26 personnes, issues de deux coopératives et d'une association locale. L'échantillon comprend les présidents, des membres actifs de ces structures, ainsi qu'un groupe témoin composé d'habitants de la population locale ne participant pas directement aux initiatives de l'économie sociale et solidaire.

Pour répondre à la problématique soulevée et atteindre les objectifs fixés, cet article est organisé en plusieurs sections. En premier lieu, une revue de littérature visera à clarifier les concepts fondamentaux de notre étude, à savoir l'économie sociale et solidaire et l'attractivité territoriale, ainsi, cette section soulignera l'interaction entre ces deux concepts clés de point de vue théorique. Par la suite, la méthodologie choisie sera exposée en détail, justifiant les choix de recherche et présentant les outils employés pour décrire et analyser les initiatives de l'ESS sur le territoire de Brachoua.

La section qui suit se concentrera sur une étude de cas du territoire de Brachoua, offrant une analyse approfondie des structures de l'ESS présentes, des dynamiques locales, ainsi que de l'évaluation de leur impact sur l'attractivité territoriale. Enfin, la conclusion résumera les principaux résultats obtenus, soulignant les contributions théoriques et pratiques de cette étude, elle formulera également des recommandations à l'attention des acteurs locaux et proposera des pistes pour de futures recherches.

1. Cadre théorique et revue de littérature

1.1. L'économie sociale et solidaire : contextualisation et conceptualisation

Dans un contexte mondial marqué par des tensions économiques croissantes, l'accumulation de déficits publics, et la multiplication des crises financières, les Etats ont dû faire face à des défis socio-économiques majeurs. L'essor de l'économie de savoir¹, l'ouverture des marchés et les effets de la mondialisation ont également exacerbé des problématiques telles que le chômage massif, la précarité de l'emploi informel, l'émergence de nouvelles formes de pauvreté et de vulnérabilité, et la dégradation de l'environnement (Touhami, et al., 2013 pp. 86,87).

Cette conjoncture critique a permis l'émergence d'une alternative mondiale distincte de l'Etat et du secteur privé. Cette nouvelle approche s'est révélée efficace pour répondre aux enjeux humains majeurs et promouvoir le développement économique, social et territorial, tout en mettant l'accent sur l'humain et sur la satisfaction des besoins socio-économiques prioritaires.

Il s'agit d'une économie alternative, communément appelée économie sociale et solidaire, qui s'engage à répondre aux besoins économiques, sociaux et environnementaux tout en promouvant les valeurs et principes humains comme l'équité, la solidarité, la démocratie et la coopération. Elle est présentée, en effet, tantôt comme un élément palliatif aux échecs et défaillances de l'économie capitaliste traditionnelle, tantôt comme un mode de développement alternatif.

Selon l'Organisation Internationale du Travail (OIT, 2022) l'économie sociale et solidaire est définie comme étant l'ensemble des entreprises et organisations, particulièrement les

¹ D'après l'Organisation de coopération et de développement économique, l'économie du savoir est celle où la productivité et la croissance de l'économie, bref la « performance économique » des pays, dépendent de plus en plus du savoir, de l'éducation, de l'information et de la technologie.

coopératives, les mutuelles, les associations, les fondations et les entreprises sociales, qui sont fondées sur des principes de solidarité et de participation et qui ont comme spécificité de produire des biens, des services et des connaissances tout en poursuivant des objectifs à la fois économiques et sociaux.

A cette définition s'ajoute celle proposée par le conseil économique, social et environnemental du Maroc, « *L'économie sociale et solidaire est l'ensemble des activités économiques et sociales organisées dans le cadre de structures formelles ou de groupements de personnes physiques ou morales poursuivant une finalité d'intérêt collectif et sociétal, indépendantes et jouissantes d'une gestion autonome, démocratique et participative et auxquelles l'adhésion est libre...* » (CESE, 2015).

Au sens du projet de la loi-cadre sur l'ESS², l'économie sociale et solidaire est constituée de l'ensemble des activités économiques, marchandes, non marchandes, créatrices de valeur et d'emplois, assurées par des personnes morales de droit privé qui poursuivent l'intérêt collectif de leurs membres, de leurs bénéficiaires et/ou qui contribuent à l'intérêt général. Ces activités concernent notamment, la production, la transformation, la distribution, la commercialisation, le financement et la consommation de biens ou de services. (Article 1)

En somme, toutes ces définitions se mettent d'accord sur le fait que l'économie sociale et solidaire est un groupement d'activités économiques de création de biens et services, exercées par un ensemble des individus dans le cadre d'entités dédiées (associations, coopératives et mutuelles, etc.), elles se caractérisent, en effet, par leur finalité sociale. Cette nouvelle forme d'économie s'intéresse à l'amélioration des services accordés à leurs membres et aux conditions de vie de l'ensemble de la communauté, en se focalisant sur des principes de solidarité, d'entraide et de travail collectif et en mettant le bien-être des individus au centre de toute préoccupation.

De surcroît, les finalités de l'économie sociale et solidaire sont multiples et interconnectées. Elles incluent la promotion de la participation citoyenne, l'encouragement à l'investissement volontaire, la recherche de l'autonomie des acteurs impliqués, la consolidation de la solidarité au sein des communautés, la mise en avant de la dimension collective dans la prise de décisions

² Le 28 juin 2016 ce projet de loi-cadre a été envoyé au secrétariat général du gouvernement pour le mettre dans le circuit d'approbation.

et les actions entreprises, ainsi que la reconnaissance de la fonction à la fois économique et sociale des initiatives relevant de l'ESS. Ces objectifs démontrent la nature inclusive et durable de l'ESS, qui vise à répondre aux besoins sociaux tout en renforçant les liens au sein des communautés et en favorisant un développement économique équilibré (Bénédicte Fonteneau, et al., 2010).

1.2. L'attractivité territoriale : définition et approches

Face à une concurrence économique de plus en plus importante, les collectivités locales et territoriales cherchent à renforcer leur attractivité par divers leviers stratégiques. En effet, la notion d'attractivité s'impose aujourd'hui autant qu'enjeu central et source de nombreuses réflexions et de multiples interrogations pour ceux qui étudient les dynamiques territoriales, qu'elles soient économiques, sociales ou sociétales à différentes échelles, allant du local au global (ANGEON, et al., 2006). Dans cette perspective, l'attractivité territoriale s'affiche comme un concept à dimensions multiples qui fait l'objet de nombreuses interprétations et approches de recherche.

Une première approche consiste à en donner une conception « révélée », c'est-à-dire visible via les flux entrants dans un espace géographique donné, flux qui se faisant témoigne de l'attractivité du territoire en matière d'investissements directs. A titre d'exemple, un fort afflux d'investissements directs étrangers (IDE) dans un territoire attesterait de son intérêt pour les affaires ou les investissements, ainsi, une forte présence des étudiants non-résident traduirait de l'attrait du territoire pour l'enseignement supérieur (Musolino, et al., 2024).

Une seconde approche consiste à considérer l'attractivité territoriale comme étant une attractivité « perçue », autrement dit, cette dernière repose sur la manière dont les individus ou les organisations perçoivent ou évaluent la qualité d'un territoire en se basant sur leurs propres intérêts, c'est le cas par exemple des entreprises multinationales intéressées par des nouvelles opportunités d'investissement ou encore des touristes en phase de planification de leur voyage, ou bien des travailleurs migrants en quête de meilleures conditions de travail. En effet, contrairement à l'attractivité révélée fondée sur des données objectives, cette approche met l'accent sur les représentations, les perceptions et l'image territoriale.

Une troisième approche, celle de l'attractivité « réelle » renvoie à toute une série de facteurs structurels et fonctionnels qui font l'attrait d'un territoire. Il s'agit bien des infrastructures de transport et numériques qui favorisent les échanges et la connectivité, les services publics qui

contribuent à l'amélioration du cadre de vie et du bien-être, le capital humain qui fait appel à la qualification de la main d'œuvre et au bon fonctionnement des structures éducatives, la capacité d'innovation, les pôles de recherche, la bonne gouvernance, les clusters industriels qui développent la compétitivité territoriale ainsi la stabilité du cadre institutionnel qui favorisent l'investissement, tous doivent participer et être interconnectés brillamment au service d'une attractivité durable et compétitive (Musolino, et al., 2024).

De surcroît, plusieurs définitions ont été proposées par différents auteurs pour préciser la notion d'attractivité territoriale, chacune mettant en avant des aspects spécifiques selon différentes approches. Pour Poirot et Gérardin, (2010) l'attractivité désigne la capacité d'un territoire à être choisi pour la localisation, temporaire ou durable, d'activités. Hatem (2004) valorise cette approche en insistant sur les conditions que doit remplir un territoire afin de convaincre les acteurs de s'y implanter plutôt que sur un autre. En ce sens, cette notion souligne les dynamiques de choix et de compétitivité qui se jouent entre les territoires.

Par ailleurs, d'autres définitions mettent la lumière sur des dimensions plus complémentaires. Selon Mulkay (2006) l'attractivité est intimement liée à la capacité d'un territoire à faire émerger de nouvelles activités économiques et des nouvelles opportunités d'emplois. Ainsi dans une perspective similaire, l'organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) valorise l'importance de l'attractivité pour attirer une main d'œuvre qualifiée et des compétences adéquates considérées comme l'un des leviers majeurs du développement économique et de la reconquête urbaine.

En se basant sur ces définitions, nous pourrions déduire que l'attractivité territoriale est davantage une question économique mais engage également des enjeux humains, sociaux et sociétaux prégnants face aux défis contemporains de compétitivité et de durabilité.

1.3. Articulation entre l'économie sociale et solidaire et l'attractivité territoriale

Après avoir éclairci les concepts clés de notre recherche, il est nécessaire d'explorer leur interrelation. Bien que les recherches existantes ne mettent pas pour le moment en lien l'ESS et l'attractivité territoriale, ce lien peut se dégager des travaux cherchant à montrer leur lien respectif avec développement territorial.

L'économie sociale et solidaire est considérée comme un levier de transformation et de dynamisation des territoires. En mobilisant les valeurs de coopération, de solidarité, d'ancrage local et d'innovation sociale, elle contribue au développement territorial par la création

d'emploi et de la valeur ajoutée, le renforcement de la cohésion sociale ainsi l'amélioration de l'offre de services et des conditions de vie (Danlièle, et al., 2022). Or un territoire bien engagé dans cette dynamique de développement devient naturellement attractif pour l'ensemble des acteurs économiques ou autres, qu'ils s'agissent des entreprises, des habitants, des organisations, des investisseurs voir même des touristes. Dès lors, l'économie sociale et solidaire, en ayant un rôle crucial dans le développement territorial, peut être considérée comme un levier indirect par excellence de l'attractivité territoriale.

Par ailleurs, l'ESS est de plus en plus considérée comme un levier essentiel du développement des territoires tout en inscrivant dans une approche multidimensionnelle allant au-delà de la seule maximisation du profit, laquelle serait insuffisante pour répondre aux défis locaux (Jean-Louis, 2007). En effet, les organisations de l'ESS, ancrées dans les territoires contribuent à créer des emplois durables localement, mais aussi à revitaliser des espaces ruraux ou en déclin et à apporter des services de proximité qui se rapprochent toujours un peu plus des besoins de la population.

Cette approche est également développée par l'OCDE dans son rapport « Boosting social entreprise développement » (2017), selon lequel l'ESS résulte non seulement d'une solidarité et d'une responsabilité sociale accrues, mais également d'un travail de mobilisation des ressources locales et de renforcement des liens sociaux, tout en conduisant à une plus grande cohésion territoriale et inclusion sociale. Ainsi, l'ESS présente un modèle de développement économique et social à l'échelle d'un territoire, dans une perspective solidaire et durable sans pour autant être moins performante et compétitive (Fayza, 2021), ce qui relève du principe d'attractivité des territoires, tant en offrant la possibilité de donner plus de vitalité aux territoires, qu'ils soient urbains ou dans le monde rural où l'ESS est souvent vue comme l'une des réponses possibles aux besoins non satisfaits par le marché ou par l'État.

Au-delà de son rôle créatrice d'emploi et dans la satisfaction des besoins sociaux, l'économie sociale et solidaire, par le biais de la promotion des valeurs de solidarité, de cohésion, de coopération et de soutenabilité, de la valorisation de la citoyenneté active ou bien l'engagement citoyen, et du renforcement des liens entre les acteurs locaux (Djelloule & Mouna, 2017), facilite également la mise en valeur de l'image territoriale et consolide leur résilience face aux crises.

De surcroît, les organisations de l'économie sociale et solidaire, souvent porteuses d'innovations sociales et environnementales (Richez-Battesti & Vallade, 2009), agissent comme un véritable levier d'attractivité territoriale, en contribuant à l'amélioration de la qualité de vie, en renforçant l'identité territoriale et en valorisant les ressources locales et les produits du terroir.

De plus, en faisant naître un sentiment d'appartenance et améliorant les lieux de vie, l'économie sociale et solidaire contribue à accueillir de nouveaux résidents, mettre en mouvement des investissements locaux et renforcer la compétitivité territoriales, propices à un développement plus inclusif et durable.

En somme, toutes ces dimensions, même indirectes, participent à rendre le territoire plus attractif pour les investisseurs, les habitants, les visiteurs, ou autres, en le présentant comme un lieu d'innovation, de compétitivité et de responsabilités. En mettant ensemble ces différents aspects, il est donc loisible de conclure que l'économie sociale et solidaire agit indirectement mais efficacement dans la dynamique économique, sociale et environnementale, ce qui en fait un levier stratégique dans l'attractivité des territoires.

2. Méthodologie de recherche

Afin de bien aborder notre problématique de recherche et de comprendre le lien entre économie sociale et solidaire et attractivité territoriale, nous avons opté pour une méthodologie qualitative exploratoire en prenant comme étude de cas un territoire rural dans la région de Rabat-Salé-Kénitra qui présente un intérêt fort en raison de ses dynamiques sociales et économiques singulières.

Le choix du territoire de Brachoua comme étude de cas ne relève pas du hasard, mais s'appuie sur des critères pertinents liés à la richesse et à la singularité de ce territoire. En effet, Brachoua se distingue par l'abondance de ses ressources naturelles, qui constituent un levier majeur pour les initiatives de développement durable. Il s'agit également d'un territoire pionnier dans la mise en place de structures de l'économie sociale et solidaire étant l'un des premiers de la région à avoir vu émerger des coopératives et associations actives dans ce domaine. Par ailleurs, Brachoua bénéficie d'une forte notoriété liée à la qualité de ses produits de terroir et à une offre touristique en plein essor, qui renforcent son attractivité territoriale. Ces éléments font de Brachoua un terrain d'étude particulièrement pertinent pour analyser les dynamiques entre ESS et attractivité territoriale dans un contexte rural.

De surcroît et afin d'illustrer le rôle de l'ESS dans l'attractivité territoriale, trois organisations au sein de ce territoire, et plus précisément situées à Douar El MBARKIN à l'entrée de la commune ont été sélectionnées, plus spécifiquement deux coopératives et une association. Le choix de ces organisations comme cas d'étude ne s'est pas fait au hasard, il a été opéré par choix raisonné. D'ailleurs, pour identifier ces dernières nous avons mené une série de recherches et de visites de terrain.

En effet, la finalité en découlant est de comprendre en profondeur la manière dont les initiatives de l'ESS en milieu rural renforcent l'attractivité d'un territoire tout en étudiant leur impact social, économique et environnemental.

De surcroît, dans le cadre de cette étude, afin de collecter nos données de terrain, nous avons réalisé des entretiens à la fois directs et semi-directifs avec les gérants, les adhérents des différentes structures et les acteurs locaux. Ces entretiens menés ont pour objectif ultime d'appréhender les perceptions des acteurs locaux du territoire sur l'impact de l'économie sociale et solidaire sur l'attractivité territoriale.

Néanmoins, nous avons utilisé la méthode d'échantillonnage pour cibler le groupe des adhérents(e) sur lequel nous devrions mener notre enquête de recherche. Ce groupe d'échantillonnage représentatif a presque les mêmes caractéristiques que la totalité des adhérents(e) de nos cas d'études ce qui nous permet d'affirmer que les conclusions tirées à partir de l'analyse des données obtenues sur ce groupe sont valables pour l'ensemble des adhérents(e).

L'échantillon tiré des adhérents(e) des coopératives et membres de l'association est composé de 26 personnes y compris les présidents, auxquelles s'ajoutent 10 autres personnes de la population locale, non-membres des coopératives, constituant le groupe-témoin, sélectionnés par choix raisonné pour évaluer en toute neutralité l'impact de ces établissements de l'ESS sur l'attractivité territoriale.

En fait, les répondants ont été sélectionnés au niveau des coopératives et de l'association en fonction de leur sexe et de leurs âges différents.

3. Etude de cas et analyse des résultats

3.1. Présentation du territoire de Brachoua

Sur le plan administratif, la commune rurale de Brachoua est issue du découpage administratif de 1965. Elle relève de la province de Khemissat et de la région de Rabat-Salé-Kenitra. La

commune s'étend sur une superficie de 445 km², soit 5.35% du territoire provincial. Sa position géographique est avantageuse dans la mesure où elle constitue une commune frontalière avec deux préfectures, notamment celles de Salé et de Skhirat-Temara, chose qui favorise certainement son insertion dans son armature territoriale.

En ce qui concerne l'organisation de la communauté locale, la commune de Brachoua englobe cinq fractions, deux centres et 35 Douars et 12025 habitants répartis en 2546 ménages, soit une densité de 27 Hab/km² (Le haut-commissariat au plan 2016).

En effet, l'agriculture est l'activité la plus attractive au niveau de la commune (38% de la population active), cette dernière est entourée par des grandes propriétés d'oliviers et de vigne qui, en période de récolte, font appel à une main d'œuvre importante (source : Plan de développement communal, 2015).

La répartition de la main d'œuvre de la commune en fonction des différents types d'activités économiques fait apparaître le poids important du secteur agricole qui occupe plus de 38 % de la population active du territoire communal. Les espaces agricoles ou incultes constituent presque la moitié de la superficie de la commune (58%) et quant à la taille des exploitations, les petites exploitations de moins de 5 ha restent les plus présentes constituant 40%.

En somme, d'après notre investigation sur le terrain, nous pouvons déduire que le secteur agricole occupe une place primordiale dans la dynamique socio-économique de la commune rurale Brachoua et représente un levier potentiel de lutte contre la pauvreté et vulnérabilité, d'amélioration des conditions de vie et de promotion de développement local et territorial, cependant il reste peu ou mal mobilisé. En effet, le potentiel n'est pourtant pas négligeable mais il est ralenti par différentes entraves à la fois économiques, environnementales, structurelles, voire même politiques et organisationnelles qui limitent son impact réel et sa contribution sur l'insertion économique et l'inclusion sociale de la population locale.

C'est dans ce contexte que les organisations de l'économie sociale et solidaire trouvent toute sa pertinence en apportant des réponses adéquates et adaptées aux enjeux du territoire. D'ailleurs, les organisations agricoles qui relèvent de l'ESS sont encore peu développées, mais déjà elles commencent à faire sentir l'ampleur des effets positifs liés à une gestion plus efficace des ressources locales, à la structuration de l'initiative collective et à la création des opportunités économiques durables. Ainsi, leur renforcement, accompagnement et soutien pourraient démultiplier leurs impacts sur le territoire, en termes de résilience, de préservation des

ressources naturelles, de gestion et distribution égale des retombés financières qui en découlent, de promotion de l'image et compétitivité territoriale et de développement territorial inclusif.

3.2. Analyse des initiatives de l'économie sociale et solidaires émergentes.

L'histoire commence en 2013, à l'entrée de la commune BRACHOUA, et plus précisément à Douar EL MBARKIN juché au milieu d'une nature vierge entre les montagnes et à quelques encablures de la rivière KRIFLA et barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah, lorsque 60 familles se regroupaient en association pour tenter de trouver des solutions à leurs problèmes de ressources économiques, qui jusqu'alors, ces villageois tentaient laborieusement de survivre des modestes revenus.

De surcroît, ces villageois ne disposaient ni d'eau, ni d'électricité, l'eau de trois puits creusés par la population était utilisée pour leurs besoins, ceux de leurs bétails ainsi pour l'irrigation. Le pompage était effectué à l'aide d'un moteur thermique, l'énergie solaire n'était pas utilisée par manque de moyens et les déchets ménagers étaient peu valorisés en compost. Alors, développer l'activité économique tout en menant un mode de vie sain et respectueux de l'environnement, tel est le défi relevé par ces villageois. Une ambition collective qui a complètement transformé leur destin en découvrant le concept de la permaculture fut ainsi une révélation salvatrice pour cette petite communauté.

Par ailleurs, pour prendre le virage de l'agroécologie ou la permaculture, les membres de l'association se sont d'abord formés aux techniques de la permaculture et aux notions de développement durable. Si bien qu'en l'espace de quelque temps, des jardins fruitiers et potagers ont fleuri dans tout le village jusqu'à l'autosuffisance alimentaire. Preuve que la persévérance et le travail suffisent souvent à porter leurs fruits, et ce en dépit des aléas climatiques qui secouent la région. En plus d'être autosuffisant, le village grâce à cette initiative solidaire dispose désormais de l'électricité et de l'eau courante, il s'agit bien de l'association de « l'agriculteur moderne » pour la permaculture.

En outre, selon le président de l'association, l'objectif derrière sa création est de promouvoir l'emploi vert à travers la promotion de l'agroécologie ou permaculture, le développement de l'écotourisme, l'exploitation rationnelle des ressources grâce à l'introduction de technologies propres, à savoir : l'énergie solaire, irrigation au goutte-à-goutte, etc., la formation et l'autonomisation des villageois.

Par ailleurs, l'association a encouragé les villageois à créer des jardins agroécologiques tout en leur inculquant les notions de base du développement durable et les actions de la lutte contre le changement climatique.

Bien que la production alimentaire soit devenue extrême, les quantités de nourriture produites ne permettaient pas aux habitants de se servir de ces aliments pour une activité professionnelle ; c'est pourquoi ils se sont tournés vers la vente de paniers gastronomiques une fois par semaine, afin de valoriser les produits locaux.

Mais l'expérience ne s'arrête pas là, en vue de créer un écosystème intégré conciliant l'Homme et la nature, le projet mené par l'Association de l'agriculteur moderne est articulé autour de deux piliers principaux qui se complètent: l'écotourisme et les produits du terroir. Ensuite une coopérative agricole a été créée, en 2014, pour valoriser les différents produits alimentaires et artisanaux. En effet, la création de cette coopérative féminine de produits du terroir « Femmes de BRACHOUA » constitue ainsi le couronnement de cette expérience.

La qualité des produits qui attirent un nombre très important de visiteurs au village, ainsi que la beauté des paysages environnants ont encouragé l'association à développer l'écotourisme local, un tourisme responsable et respectueux de l'environnement, afin de continuer dans leur lancée et profiter du succès naissant de leur village. Donc un ensemble des jeunes se sont réunies, en 2015, pour la création d'une coopérative sous le nom « Ecotourisme BRACHOUA ».

Les activités de cette coopérative comprennent l'organisation des journées de découverte écotouristiques (des randonnées) en aménageant des circuits capables d'accueillir près de 250 randonneurs chaque weekend, la dégustation de la gastronomie bio locale et l'accueil chez les habitants.

Nous pouvons dire que Brachoua est en plein essor et deviendra peut-être la prochaine destination de vacances de nombreux voyageurs venus de différentes parties du monde. Le village s'ouvre désormais à l'international, il reçoit des touristes étrangers qui dorment et se restaurent chez les habitants et d'ailleurs c'est une occasion pour ces derniers de s'ouvrir au monde et bien sûr d'enranger des retombées économiques supplémentaires.

Et ce n'est pas tout, car après la réussite de cette première expérience, d'autres horizons semblent s'ouvrir devant cette association innovante. Elle pense désormais à créer d'autres coopératives dédiées à l'artisanat et la fabrication des tapis, l'élevage caprin et l'aviculture.

Ainsi, d'autres personnes, influencées par cette expérience réussie, se lançaient dans ce domaine en créant des coopératives et association, c'est le cas pour la coopérative agricole NOUR ESSALAM.

3.3. Les impacts de l'ESS sur l'attractivité territoriale

- **Les motivations d'adhésion aux coopératives et association**

Tout d'abord, il était nécessaire de comprendre les différentes motivations d'adhésion des membres aux coopératives et association, afin qu'on puisse évaluer leur satisfaction par la suite. Notre attention, dans un premier temps, a été focalisée sur la dimension sociale des membres et selon les résultats de notre analyse, nous avons constaté que les motivations d'adhésion de ces derniers sont variées. Le graphique suivant en présente les plus saillantes telles qu'exprimées oralement par les membres et recueillies lors de nos entretiens.

Figure N°1: Les motivations d'adhésion des membres aux organisations de l'ESS

Source : Enquête de terrain, 2023

Selon les informations recueillies auprès de nos enquêtés, l'amélioration des conditions de vie, l'acquisition de l'autonomie financière et la constatation que d'autres personnes réussissent mieux leur vie, sont avancée par presque la totalité de ces derniers, ce qui peut s'expliquer par l'insatisfaction de ces enquêtés vis-à-vis de leur situation économique et sociale de base.

- **L'impact de l'adhésion à l'association « agriculteur moderne » sur l'amélioration des conditions de vie des agriculteurs membres.**

Pour les producteurs agricoles, la nouvelle approche agricole présente des avantages énormes dans leur nouvelle démarche de produire pour le marché. En effet, la concentration de leurs efforts et de leurs moyens techniques et financiers autour d'une culture adaptée aux spécificités territoriales et ayant une valeur élevée sur le marché les encourage à maîtriser les techniques de son exploitation et à accroître leur production saisonnière. Pour les membres de l'association « agriculteur moderne », des changements et améliorations sont introduits dans leur mode de vie dès leur intégration dans l'association, et qui ont été exprimés par ces derniers lors de notre enquête de terrain, qui se présentent dans le graphique suivant :

Figure N°2: les changements introduits dans les modes de vie des membres de l'association agriculteur moderne

Source : Enquête de terrain, 2023

Comme le graphique le montre, la totalité des agriculteurs membres enquêtés affirment que leur adhésion à l'association leur sert à augmenter le revenu de leurs ménages. Dans la plupart des cas, suivant ce qu'ils nous ont affirmé, la majorité de ces producteurs agricoles se servent de ce revenu pour satisfaire les besoins de leurs familles, et d'ailleurs l'intérêt primordial d'être dans une association ou coopérative, selon le président de « l'agriculteur moderne » est d'y retirer des revenus qui permettent de nourrir sa famille, d'investir dans d'autres activités sociales et économiques qui garantissent un avenir rassurant.

Le revenu créé par les coopératives et la satisfaction des besoins du ménage des adhérent (e)s

Dans nos questionnaires auprès des membres des coopératives, nous en avons recensé plusieurs catégories auxquelles chaque ménage affecte ses revenus. Le graphique suivant récapitule ces catégories et le pourcentage de chacune :

Figure N°3: Catégories de dépenses ménagères couvertes par le revenu créé par les coopératives

Source : Enquête de terrain, 2023

Selon les données présentées par ce graphique, nous constatons qu'un nombre considérable des adhérents(e) confirment le fait que leur revenu est utilisé pour répondre à plusieurs besoins de leurs ménages. Concernant l'harmonisation de ces besoins, leurs avis demeurent partagés en fonction de leur importance et de l'état de chaque ménage.

Par ailleurs, la majorité s'accorde pour affirmer que leur revenu constitue une ressource importante de couverture de leurs besoins primaires, dont 92% des enquêtés utilisent leurs revenus dans l'achat des produits alimentaires inévitables pour leur survie. En outre, une grande partie de ces derniers, qui représente 84%, ont réussi d'assurer les frais de scolarité de leurs enfants et de leurs proches grâce à leurs revenus.

En effet, ces résultats ont été confirmés par la présidente de la coopérative « Femmes de Brachoua », lors de notre entretien, « *grâce à cette coopérative, nos enfants poursuivent leurs études... on est devenu capable de leurs assurer leurs besoins, et de leurs garantir une vie digne* »

De surcroît, le revenu créé par les organisations de l'ESS a permis aux membres et adhérent(e)s de développer leur mode de vie et d'améliorer leurs conditions de vie quotidienne, dont beaucoup d'entre eux peuvent aujourd'hui aller chez le médecin, assurer les coûts de soins,

assurer les besoins vestimentaires des membres de leurs familles, améliorer les conditions d'habitat, acheter des équipements ménagers et biens matériels et avoir accès aux activités de divertissement.

D'ailleurs, lors de nos entretiens avec la population locale, l'une des femmes enquêtées a clairement manifesté son regret de ne pas trouver les moyens d'adhérer au moins à une seule coopérative et a affirmé que l'idée de satisfaire à ses besoins dans le contexte actuel de la commune dépend du travail au sein des coopératives.

Nous constatons que les besoins primaires non satisfaits engendrent diverses formes de pauvreté au sein des populations rurales, accentuant ainsi les inégalités sociales. La satisfaction de ces besoins constitue un défi majeur pour un développement territorial inclusif. C'est dans cette logique que le rôle des coopératives, en particulier dans les zones rurales, reste déterminant, en raison de leur capacité à répondre aux besoins locaux, à dynamiser les territoires et à réduire les disparités sociales et promouvoir le tissu économique.

Ainsi, le président de la coopérative « écotourisme Brachoua » qui est à la fois expert et militant dans les secteurs de l'économie sociale et solidaire et du tourisme rural, nous a annoncé lors de notre entretien *« les revenus tirés de leurs activités au sein des coopératives permettent aux membres de mieux s'habiller, payer les frais scolaires des enfants, payer à temps les cotisations à la mutuelle de santé pour toute la famille. Nous avons cherché à savoir s'il existe un membre d'une coopérative n'a pas été capable de trouver quoi manger, nous n'en avons pas trouvé. De même, nous n'avons pas trouvé un cas où un enfant aurait été chassé de l'école pour manque de frais scolaires ... »*.

Par ailleurs, grâce au travail au sein des coopératives « Femmes de Brachoua » et « NOUR ESSALAM », les femmes parviennent à gagner un revenu substantiel qui leur permet de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. Ce revenu est entre 1500 DH et 3000 DH, selon la rentabilité et les saisons, cependant, à ce revenu s'ajoute un autre supplémentaire, qui varie entre 150/250 Dh par jour, dépend du travail des femmes pendant les Week-end dans les activités touristiques et la vente des produits du terroir. Ce revenu permet à chacune des femmes à satisfaire à ses besoins personnels et ceux des siens et d'améliorer ses conditions de vie et celles de sa famille.

- **L'impact multidimensionnel de l'ESS sur le développement et l'attractivité du territoire de Brachoua**

Comme nous avons souligné précédemment, les organisations de l'économie sociale et solidaire sur le territoire de Brachoua apportent un impact direct et mesurable dans divers champs d'intervention, participant ainsi au développement du territoire et à son attractivité.

- Sur le plan social, leurs actions contribuent à l'inclusion sociale des femmes, souvent marginalisées, à leur autonomisation et à leur épanouissement au sein de la communauté, ainsi elles jouent un rôle primordial dans la lutte contre les inégalités sociales, la promotion de la cohésion sociale et donc au développement de la qualité de vie de la population.
- Sur le plan économique, les organisations de l'ESS implantées dans ce territoire, génèrent des emplois dignes et durables surtout dans des secteurs stratégiques comme l'agriculture, le tourisme, la commercialisation des produits du terroir, contribuant ainsi à la vitalité de l'économie locale et à sa résilience face aux différentes crises ou défis économiques.

De surcroît, leurs actions favorisent le développement et la pérennisation des commerces locaux, soutient le tourisme durable et améliorent l'accès aux services de bases, créant ainsi un environnement propice à l'implantation de nouveaux habitants et à l'attraction de jeunes actifs à la recherche de conditions de vie agréables et dynamiques, la chose qui a été annoncée lors de nos enquêtes de terrain par la présidente de la coopérative « Femmes de Brachoua » qui a souligné que de nombreuses femmes et jeunes viennent sur le territoire à la recherche d'un emploi au sein de la coopérative. Elle a mentionné également que les habitants d'autres villages à proximité viennent vendre leurs produits locaux, attirés par l'attractivité croissante du territoire de Brachoua et plus précisément du village EL MBARKIN, particulièrement pendant les week-ends. D'ailleurs, il convient de souligner que le territoire de Brachoua est reconnue comme une destination privilégiée pour de nombreux touristes, tant nationaux qu'internationaux, grâce au travail des coopératives dans la promotion de l'image territoriale.

- Sur le plan environnemental, les organisations de l'ESS agissent pour préserver la nature, promouvoir les produits du terroir et développer des pratiques agricoles durables. Ainsi, les membres des coopératives et associations entretiennent un lien solide avec leur

environnement naturel ce qui permet une gestion plus responsable des ressources locales et encourage la transition vers des modèles plus durables.

Ce triple impact de l'ESS concourt non seulement au développement territorial mais aussi à créer des conditions favorables à l'attractivité du territoire de Brachoua, en attirant à la fois des entreprises soucieuses de l'environnement, de nouveaux habitants, et des investisseurs intéressés par des projets responsables et innovants.

Conclusion

En guise de conclusion, cet article a mis en avant des liens divers et complémentaires pouvant exister entre l'économie sociale et solidaire et l'attractivité territoriale. En effet, ces derniers peuvent se manifester à travers divers mécanismes concrets, répondant ainsi à notre objectif de départ : identifier les mécanismes par lesquels les organisations de l'économie sociale et solidaire contribuent à l'attractivité territoriale.

Dans un premier temps, les organisations de l'ESS jouent un rôle crucial dans l'amélioration des conditions et de la qualité de vie de la population locale, en créant des opportunités d'emploi durable, en offrant des services de proximité adaptés aux spécificités locales et en promouvant l'inclusion sociale et l'insertion économique, notamment des jeunes et des femmes. Ces actions contribuent efficacement à rendre le territoire plus compétitif et plus attractif pour les nouveaux arrivants, en particulier les jeunes actifs et les familles.

Dans un second temps, l'ESS constitue un outil privilégié dans la mise en valeur des ressources spécifiques du territoire par la mise en avant des produits du terroir, le soutien au tourisme durable ou écotourisme et à la préservation du patrimoine culturel, renforçant ainsi l'identité locale et attirant les investisseurs et les touristes. Enfin, l'ESS constitue un levier pour l'innovation sociale et environnementale, en apportant des réponses aux enjeux locaux et aux problématiques locales irrésolues ou qui ont été négligées pendant longtemps.

En effet, les organisations de l'économie sociale et solidaire en raison de leur ancrage profond dans le territoire, sont les mieux placées pour identifier leurs besoins, les forces et les faiblesses de leur environnement, les spécificités et les singularités de leur territoire. Ainsi, c'est grâce à leur sentiment d'appartenance et à leur engagement, elles sont capables de proposer des solutions innovantes et de lever les obstacles au développement territorial tout en répondant de manière ciblée aux besoins locaux. Cette capacité à innover et à développer des pratiques responsables et respectueuses de l'environnement permet d'attirer des organismes, entreprises et des talents créatifs désireux de s'implanter dans un territoire développé, dynamique et responsable.

En somme, la partie empirique de notre recherche apporte une confirmation totale du lien entre l'ESS et l'attractivité territoriale qui a été théorisé dans les premières sections de cet article. Les résultats de terrain viennent renforcer les arguments posés dans la revue de littérature, en montrant que l'ESS contribue bien au développement social, économique et environnemental

du territoire et, par voie de conséquence, à son attractivité. Comme l'évoque cette étude, l'ESS représente un levier stratégique de l'attractivité territoriale, en favorisant un environnement attractif pour de nouveaux habitants, entreprises, investisseurs, etc.

Enfin, en termes de préconisations, il est suggéré aux acteurs locaux de consolider le soutien aux initiatives de l'économie sociale et solidaire par le biais d'un meilleur accès à des financements et d'une dynamique de coopération entre l'ensemble des acteurs du territoire qu'ils soient publics, privés ou associatifs. Des politiques locales qui renforceraient les compétences des acteurs de l'ESS, promouvraient au service du développement durable, valoriseraient leur rôle pour l'inclusion sociale et économique et pourraient contribuer à implanter du monde et renforcer le pouvoir d'attraction du territoire. Par ailleurs, de futures recherches pourraient investiguer davantage l'impact de l'ESS sur des territoires spécifiques, en mettant en comparaison différents types d'initiatives de l'économie sociale et solidaire dans les diverses régions, contribuant à mieux appréhender les mécanismes d'attractivité territoriales générés par ces initiatives.

BIBLIOGRAPHIE

ANGEON, Valérie et RIEUTORT, Laurent. 2006. L'attractivité territoriale en questions. [auteur du livre] Franck GHIGNIER-RIBOULON et Nara SEMMOUD. *Nouvelle attractivité des territoires et engagement des acteurs*. s.l. : Presses universitaires blaise pascal clermont, 2006, pp. 234-245.

Bénédicte Fonteneau, et al. 2010. « *Économie sociale et solidaire : construire une base de compréhension commune*. Turin, Italie : l'Académie sur l'Économie Sociale et Solidaire, 2010. p. 100, Document de référence.

Conseil Economique, Social et Environnemental. (2015). *Economie Sociale et Solidaire Un levier pour une croissance inclusive*. CESE.

Danlièle, DEMOUSTIER et Xabier, Itçaina. 2022. L'économie sociale et solidaire comme écosystème territorial d'intermédiation : le cas du PTCE Sud Aquitaine. 2022, p. 27.

Djelloule , Markria et Mouna, Bouhmouch . 2017. *Potentiel du Crowdfunding au Maroc "Etude complémentaire sur les possibilités du Crowdfunding-ESS et startups au Maroc"*. s.l. : Organisation internationale pour les migrations., 2017. p. 75.

Fayza, Abrid. 2021. Le rôle de l'économie sociale et solidaire dans le processus du développement territorial. [auteur du livre] Sadik A et BAGANI T. *Economie sociale et solidaire et les enjeux de développement équitable*. Rabat : TAKAMUL Centre for interdisciplinary reserch and studies., 2021, pp. 185-197.

Hatem, Fabrice. 2004. *Investissement international et politiques d'attractivité*. Paris : Economica, 2004. p. 324.

Jean-Louis, Laville. 2007. *L'économie solidaire: Une perspective internationale*. s.l. : Hachette Littératures, 2007. p. 383.

Danlièle, DEMOUSTIER et Xabier, Itçaina. 2022. *L'économie sociale et solidaire comme écosystème territorial d'intermédiation : le cas du PTCE Sud Aquitaine*, Revue française de sciences sociales Formation emploi, p. 27.

MULKAY, B. (2006). La compétitivité d'un territoire. *Colloque du CRIES, 9 et 10 Octobre*. Montpellier.

Musolino, Dario et Kotosz, Balazs . 2024. *A new territorial attractiveness index at the international scale: design, application and patterns in Italy*. s.l. : Springer., 2024. The Annals of Regional Science, 72:1159–1187.

Poirot , J., & Gérardin, H. (2010). L'attractivité des territoires : un concept multidimensionnel. Dans D. B. Supérieur, *Attractivité et développement* (pp. 27-41).

Richez-Battesti, Nadine et Vallade, Delphine. 2009. *Économie sociale et solidaire et innovation sociale : Premières observations sur un incubateur dédié en Languedoc Roussillon*.

[auteur du livre] De Boeck Supérieur. *Société du risque et modèles d'innovation*. Innovations. 2009, pp. 41-69.

Royaume du Maroc Haut Commissariat au Plan. (2016). Présentation des résultats de l'Enquête Nationale sur la Consommation et les Dépenses des ménages 2013/2014.

Organisation internationale du travail. (2022). *Le travail décent et l'économie sociale et solidaire (ESS)*. ILO.

Touhami, Abdelkhalek, Ahmed-zaïd, Malika et Ouelhazi, Zied. 2013. *L'économie sociale et solidaire: Quelles réalités pour quel avenir? Algérie, Maroc, Tunisie. Monographies Nationales*. s.l. : Institut de prospective économique du monde méditerranéen(IPEMED), 2013. Rapport.